

● **Você está flutuando pela nave quando precisa beber água. Sem gravidade, a água escapa do recipiente em gotículas. O que você faz?**

- a) Usa um canudo comum para sugar a água da garrafa.
- b) Abre a garrafa normalmente e tenta beber.
- c) Despeja em um copo.

Resposta correta: c)

Justificativa: Em microgravidade, a água não flui naturalmente, é preciso aplicar pressão para controlá-la.

● **Por que é importante manter a pressão do oxigênio constante na nave?**

- a) Para evitar que os astronautas sintam falta de ar.
- b) Para reduzir o peso da nave.
- c) Para manter os sistemas desligados.

Resposta correta: a)

Justificativa: A pressão constante garante oxigênio suficiente para a respiração.

● **Por que é importante manter a pressão do oxigênio constante na nave?**

- a) Para evitar que os astronautas sintam falta de ar.
- b) Para reduzir o peso da nave.
- c) Para manter os sistemas desligados.

Resposta correta: a)

Justificativa: A pressão constante garante oxigênio suficiente para a respiração.

● **Por que há atraso na comunicação entre a nave e a Terra?**

- a) Porque o som demora a viajar no espaço.
- b) Porque a distância é grande e os sinais de rádio levam tempo.
- c) Porque os astronautas dormem muito.

Resposta correta: b)

Justificativa: Os sinais de rádio viajam à velocidade da luz, mas levam tempo devido à distância.

● **Por que objetos devem ser fixados dentro da nave?**

- a) Para evitar que flutuem e causem acidentes.
- b) Para decorar o ambiente.
- c) Para economizar combustível.

Resposta correta: a)

Justificativa: Em microgravidade, objetos soltos podem flutuar e atingir equipamentos ou pessoas.

● **Como os alimentos são adaptados para serem consumidos na nave?**

- a) São líquidos e selados para evitar bagunça.
- b) São fritos e crocantes para manter o sabor.
- c) São jogados no ar para serem pegos com a boca.

Resposta correta: a)

Justificativa: A alimentação precisa ser fácil de manipular e segura em gravidade zero.

● **Durante a viagem, detectam-se altos níveis de radiação. Como proteger os astronautas?**

- a) Usando blindagem com materiais densos.
- b) Dormindo mais horas.
- c) Aumentando a velocidade da nave para evitar que a radiação a atinja.

Resposta correta: a)

Justificativa: Materiais como chumbo bloqueiam radiação, protegendo a tripulação.

● **A temperatura da nave aumentou. Qual medida é correta?**

- a) Abrir uma escotilha para ventilar.
- b) Ativar o sistema de controle térmico.
- c) Desligar os painéis solares.

Resposta correta: b)

Justificativa: O controle térmico regula a temperatura interna com segurança.

● **A nave está mudando de direção. Que princípio físico está relacionado?**

- a) Terceira Lei de Newton (ação e reação).
- b) Força elástica.
- c) Lei da gravitação universal.

Resposta correta: a)

Justificativa: Motores de manobra aplicam força numa direção, gerando reação oposta

● **Por que a nave continua em movimento mesmo com motores desligados?**

- a) Por causa do vácuo espacial.
- b) Por causa da ausência de gravidade.
- c) Por causa da inércia.

Resposta correta: c)

Justificativa: Um corpo em movimento tende a continuar em movimento se não houver força externa.

● **Por que acelerar demais a nave pode ser um problema?**

- a) A nave pode ultrapassar a velocidade da luz.
- b) Consome muito combustível rapidamente.
- c) A gravidade do espaço aumenta com a velocidade.

Resposta correta: b)

Justificativa: Quanto maior a aceleração, mais combustível é necessário.

● **Como se pode simular gravidade em uma nave?**

- a) Rotacionando a nave.
- b) Utilizando sapatos pesados.
- c) Aplicando campos magnéticos.

Resposta correta: a)

Justificativa: A força centrífuga criada pela rotação simula o efeito da gravidade.

● **Se um sinal demora 10 minutos da Terra até a nave, o que isso implica?**

- a) Que há interferência na comunicação pelo campo solar.
- b) Que a nave está a cerca de 100 milhões de km da Terra.
- c) Que há um atraso devido à velocidade da luz no vácuo.

Resposta correta: c)

Justificativa: No vácuo, a velocidade da luz impõe um limite físico à transmissão de sinais. O atraso reflete a grande distância, não interferências externas.

● **No espaço, um objeto parece "sem peso". Por quê?**

- a) Porque no espaço sua massa é zero.
- b) Porque está em queda livre contínua.
- c) Porque a gravidade do Sol cancela a da Terra.

Resposta correta: b)

Justificativa: Em órbita, os corpos estão em queda livre constante, o que simula ausência de peso.

● **Como a microgravidade afeta o corpo humano?**

- a) Fortalece os ossos.
- b) Diminui a massa muscular e óssea.
- c) Aumenta a densidade do sangue.

Resposta correta: b)

Justificativa: A falta de esforço físico constante reduz músculos e densidade óssea.

● **Para alterar a trajetória da nave, o que se deve fazer?**

- a) Ativar propulsores em um ângulo específico.
- b) Girar a nave em torno do próprio eixo.
- c) Usar o campo gravitacional da Terra.

Resposta correta: a)

Justificativa: Propulsores ajustam a velocidade e a direção do movimento.

● **Se a nave está em velocidade constante, o que podemos afirmar?**

- a) Há uma força resultante empurrando-a.
- b) Não há forças agindo.
- c) A força resultante é nula.

Resposta correta: c)

Justificativa: Em velocidade constante, a soma das forças externas é zero (equilíbrio dinâmico).

● **Por que naves espaciais desligam os motores durante a viagem?**

- a) Porque os motores se recarregam com o Sol.
- b) Porque não há atrito para desacelerar a nave.
- c) Porque desligar gera mais empuxo.

Resposta correta: b)

Justificativa: No vácuo, sem resistência, não é preciso aplicar força para manter o movimento.

 Ao sair da nave na superfície de Marte, você sente seu corpo mais leve que na Terra. Por quê?

- a) Porque Marte tem mais ar e isso faz flutuar.
- b) Porque a roupa espacial repele o solo.
- c) Porque Marte tem gravidade menor.

Resposta correta: c)

Justificativa: A gravidade em Marte é cerca de $\frac{1}{3}$ da terrestre.

 Por que os veículos precisam de cuidado ao se moverem pelo solo marciano?

- a) Porque o solo é feito de gelo escorregadio.
- b) Porque há muito vento que empurra os veículos.
- c) Porque a poeira fina reduz a tração das rodas.

Resposta correta: c)

Justificativa: O regolito de Marte é solto e instável, dificultando a locomoção.

 Por que astronautas precisam de roupas térmicas em Marte?

- a) Porque o clima é sempre tropical e quente.
- b) Porque a temperatura varia muito ao longo do dia.
- c) Porque Marte é totalmente coberto de gelo.

Resposta correta: b)

Justificativa: As temperaturas podem variar de -125°C a 20°C .

 Por que é difícil caminhar em Marte mesmo com menor gravidade?

- a) Porque não há pressão atmosférica suficiente.
- b) Porque o solo é irregular e instável.
- c) Porque os trajes impedem de usar os braços.

Resposta correta: b)

Justificativa: O terreno marciano é acidentado e coberto por poeira fina.

 Por que os rovers em Marte precisam de autonomia para operar?

- a) Porque Marte tem muitos prédios.
- b) Porque a comunicação com a Terra tem atraso.
- c) Porque eles são operados por satélites da Lua.

Resposta correta: b)

Justificativa: Atrasos nas comunicações exigem decisões automáticas do robô.

 Por que os painéis solares são protegidos por camadas transparentes?

- a) Para enfeitar os painéis.
- b) Para facilitar a orientação automática.
- c) Para proteger da poeira e dos impactos.

Resposta correta: c)

Justificativa: Poeira fina e microimpactos podem danificar os sistemas expostos.

 Uma tempestade de poeira marciana se aproxima. Como garantir a comunicação?

- a) Usar luzes em vez de ondas de rádio.
- b) Ajustar a frequência das antenas.
- c) Aumentar o volume da transmissão para ser escutado na Terra.

Resposta correta: b)

Justificativa: A tempestade interfere nas ondas, e ajustes de frequência otimizam o sinal.

 Por que é difícil se localizar no solo marciano?

- a) Porque o campo magnético atrapalha os sensores.
- b) Porque não há GPS disponível.
- c) Porque o solo está sempre em movimento.

Resposta correta: b)

Justificativa: Como não há satélites GPS em Marte, navegação depende de mapas e sensores locais.

 Por que os painéis solares às vezes param de funcionar em Marte?

- a) Porque não há atmosfera suficiente.
- b) Porque as nuvens refletem a luz que vem do Sol.
- c) Porque a poeira cobre os painéis e bloqueia a luz.

Resposta correta: c)

Justificativa: A poeira pode obstruir a captação de energia solar.

● O traje do astronauta precisa manter a pressão interna. Por quê?

- a) Para impedir que o astronauta congele.
- b) Para simular a pressão da Terra.
- c) Para manter o traje inflado com ar quente.

Resposta correta: b)

Justificativa: A pressão marciana é muito baixa para sustentar a vida sem proteção.

● Como minimizar o gasto energético ao transportar equipamentos pela superfície?

- a) Transportando-os em trajes infláveis.
- b) Utilizando rovers com tração adaptada ao terreno.
- c) Empurrando os objetos com propulsores manuais.

Resposta correta: b)

Justificativa: Veículos projetados para o solo marciano reduzem o esforço e o consumo.

● Como a ausência de campo magnético em Marte afeta a superfície?

- a) Aumenta a presença de terremotos.
- b) Deixa os dias mais curtos.
- c) Permite maior incidência de radiação solar.

Resposta correta: c)

Justificativa: Sem campo magnético forte, a radiação solar atinge mais facilmente o solo.

● O atrito entre os pneus de um rover e o solo marciano depende de:

- a) Da gravidade local e da textura do solo.
- b) Da pressão atmosférica e da umidade.
- c) Da velocidade do vento e da massa do planeta.

Resposta correta: a)

Justificativa: A gravidade afeta a força normal, e a textura interfere no coeficiente de atrito.

● Se um traje perfura durante a travessia, o que acontece com o astronauta?

- a) Ele congela instantaneamente.
- b) Ele perde pressão corporal e corre risco imediato.
- c) Ele flutua no ar por causa da falta de gravidade.

Resposta correta: b)

Justificativa: A baixa pressão externa leva à rápida descompressão interna.

● Qual o principal desafio na transferência de calor em Marte?

- a) A ausência de oxigênio.
- b) A baixa densidade da atmosfera.
- c) A baixa gravidade.

Resposta correta: b)

Justificativa: A atmosfera fina dificulta trocas de calor por condução e convecção.

● O que pode tornar um rover instável durante o deslocamento?

- a) Poeira muito densa no ar.
- b) Variações da pressão interna do rover.
- c) Centro de massa alto e solo irregular.

Resposta correta: c)

Justificativa: Um centro de massa elevado facilita o tombamento em terrenos irregulares.

● Durante a subida de uma colina, o rover desacelera. Por quê?

- a) A gravidade marciana se inverte.
- b) O vetor peso tem componente contrária ao movimento.
- c) A atmosfera mais fina cria empuxo contrário.

Resposta correta: b)

Justificativa: O peso tem uma componente que atua contra o movimento em rampas.

● Durante a travessia, o astronauta envia um sinal que demora 14 minutos até a Terra. O que isso representa?

- a) Interferência da atmosfera.
- b) Alta densidade do solo.
- c) Distância entre Marte e a Terra.

Resposta correta: c)

Justificativa: A comunicação sofre atraso por causa da grande distância entre os planetas.

● Por que os ambientes da colônia precisam ser pressurizados?

- a) Para manter a estrutura da colônia em pé.
- b) Para simular a gravidade da Terra.
- c) Para garantir ar respirável aos astronautas.

Resposta correta: c)

Justificativa: A atmosfera marciana não possui oxigênio respirável e tem pressão muito baixa.

● Por que plantas precisam de luz nas estufas da colônia?

- a) Para manter a temperatura estável.
- b) Para realizar fotossíntese.
- c) Para não dormirem durante o dia.

Resposta correta: b)

Justificativa: A fotossíntese é essencial para produzir alimento e oxigênio.

● Qual fonte de energia é mais comum na colônia?

- a) Energia das marés.
- b) Energia solar.
- c) Combustão de madeira.

Resposta correta: b)

Justificativa: Marte recebe luz solar suficiente e os painéis solares são eficientes e reutilizáveis.

● Por que o oxigênio produzido deve ser armazenado?

- a) Para abastecer futuras naves de turismo.
- b) Para criar balões de diversão.
- c) Para garantir reserva em emergências.

Resposta correta: c)

Justificativa: Qualquer falha no sistema exige reservas para manter os astronautas vivos.

● Qual é uma estratégia comum para manter água potável na colônia?

- a) Usar gelo do solo marciano.
- b) Importar água da Terra.
- c) Captar umidade da atmosfera.

Resposta correta: a)

Justificativa: A água pode ser extraída do gelo subterrâneo, sendo uma fonte local sustentável.

● Qual é uma estratégia comum para manter água potável na colônia?

- a) Usar gelo do solo marciano.
- b) Importar água da Terra.
- c) Captar umidade da atmosfera.

Resposta correta: a)

Justificativa: A água pode ser extraída do gelo subterrâneo, sendo uma fonte local sustentável.

● Como a colônia pode se proteger da radiação solar intensa?

- a) Instalando filtros solares nos capacetes.
- b) Construindo estruturas sob o solo.
- c) Usando espelhos para refletir o sol.

Resposta correta: b)

Justificativa: A radiação pode ser bloqueada com solo marciano ou estruturas subterrâneas.

● Por que as estruturas da colônia precisam de isolamento térmico?

- a) Para manter a temperatura interna estável.
- b) Para impedir a evaporação da poeira.
- c) Para simular as estações do ano.

Resposta correta: a)

Justificativa: Marte tem variações extremas de temperatura e baixa convecção.

● Como plantas podem ajudar na sobrevivência dentro da colônia?

- a) Capturando radiação com suas folhas.
- b) Produzindo oxigênio por fotossíntese.
- c) Aumentando a pressão atmosférica.

Resposta correta: b)

Justificativa: A fotossíntese converte CO₂ em oxigênio, útil para os tripulantes.

Qual é um método inteligente de lidar com resíduos na colônia?

- a) Enterrar os resíduos no solo marciano.
- b) Jogar os resíduos no espaço.
- c) Reciclar e reutilizar o máximo possível.

Resposta correta: c)

Justificativa: Sustentabilidade é essencial em ambientes isolados e com recursos limitados.

Por que o posicionamento dos painéis solares é importante?

- a) Para evitar reflexos nos olhos dos astronautas.
- b) Para otimizar a captação de energia ao longo do dia.
- c) Para criar sombra e proteger os sensores.

Resposta correta: b)

Justificativa: O ângulo e a direção da luz solar influenciam diretamente na eficiência energética.

Por que criar uma atmosfera artificial dentro da colônia?

- a) Para manter os equipamentos flutuando.
- b) Para favorecer o som dos alarmes.
- c) Para permitir respiração e circulação de calor.

Resposta correta: c)

Justificativa: O ar pressurizado permite trocas térmicas, som audível e respiração adequada.

Qual é o maior desafio ao manter o calor dentro das estufas?

- a) O ar quente escapa com facilidade para a atmosfera marciana.
- b) O calor é absorvido rapidamente pelo solo.
- c) A baixa densidade do ar dificulta a retenção térmica.

Resposta correta: c)

Justificativa: Com menos moléculas, a atmosfera fina retém menos calor.

O que pode acontecer se o dióxido de carbono (CO₂) se acumular na colônia?

- a) Nada, já que é inofensivo.
- b) Pode intoxicar os astronautas.
- c) Pode aumentar a energia disponível.

Resposta correta: b)

Justificativa: Altas concentrações de CO₂ causam asfixia e falhas fisiológicas.

O que acontece com um gás liberado no interior pressurizado da colônia se a temperatura subir?

- a) Ele diminui de volume.
- b) Ele se transforma em líquido.
- c) Ele se expande e pode aumentar a pressão.

Resposta correta: c)

Justificativa: Gases se expandem com o aumento da temperatura, elevando a pressão interna.

Por que o metal das estruturas externas esfria rapidamente em Marte?

- a) Porque o metal irradia calor no vácuo e não há convecção eficiente.
- b) Porque os metais vibram menos em baixa gravidade.
- c) Porque a poeira marciana bloqueia o calor.

Resposta correta: a)

Justificativa: A radiação térmica predomina onde não há atmosfera densa para condução ou convecção.

Por que é importante manter as paredes da colônia resistentes à pressão interna?

- a) Para impedir que os gases internos escapem.
- b) Para manter a estrutura flutuando no ar.
- c) Para aproveitar a gravidade artificial.

Resposta correta: a)

Justificativa: Diferenças de pressão entre o interior e o exterior podem causar rompimentos se não forem bem controladas.

Por que o nitrogênio também precisa ser incluído na atmosfera da colônia?

- a) Porque ajuda no crescimento das plantas.
- b) Porque mantém a pressão interna estável sem ser tóxico.
- c) Porque serve como combustível alternativo.

Resposta correta: b)

Justificativa: O nitrogênio compõe 78% da atmosfera da Terra e serve para manter a pressão sem efeitos fisiológicos.